

HAMKORLIK MUNOSABATLARINI TRANSFORMATSIYALASH ASOSIDA TARBIYALASH IMKONIYATLARI

Xolboy Ibraimov

Qori Niyoziy nomidagi TPMI direktori pedagogika fanlari doktori, akademik

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15333178>

Ma'lumki, ota-bobolarimiz qadimdan bebaho boylik bo'lmish ilmu ma'rifat, ta'lim va tarbiyani inson kamoloti va millat ravnaqining eng asosiy sharti va garovi deb bilgan. Albatta, ta'lim-tarbiya – ong mahsuli, lekin ayni vaqtda ong darajasi va uning rivojini ham belgilaydigan, ya'ni xalq ma'naviyatini shakllantiradigan va boyitadigan eng muhim omildir. Binobarin, ta'lim-tarbiya tizimini va shu asosda ongni o'zgartirmasdan turib, ma'naviyatni rivojlantirib bo'lmaydi.

Bugungi ma'naviy tahdidlar, g'oyaviy kurashlar avj olgan bir paytda farzandlarimiz ongiga, ularning qalbiga o'z Vatanga bo'lgan mehr-muhabbatni singdirish, buning qadriga yetish, tevarak atrofimizda bo'layotgan voqea va hodisalarga teran ko'z bilan qarash, xolis ona yondashishni o'rgatish va muqaddas dinimiz ota-bobolarimiz e'tiqod qilib kelgan din bo'lib, faqat ezgulikka chorlovchi din ekanligini tushuntira olishimiz – bizning yutug'imiz. Darhaqiqat, jismonan sog'lom, ma'naviy jihatdan tarbiyasi, barkamol avlod – bizning kelajagimizdir. Farzandlarimiz ta'lim- tarbiyasiga bo'lgan e'tiborni o'zligimiz va kelajakka bo'lgan e'tibor deb bilib, yosh avlodga g'amxo'rlik ko'rsatish, sog'lom o'sishi, to'g'ri tarbiya hamda ta'lim olishini ta'minlash barchamizning burchimiz ekanligini hech qachon unutmaylik. Farzandlarimizga shunday tarbiya beraylikki, ular o'z ota-bobolariga, o'z tarixi, Vatani, oilasi, ona tiliga, millati, dini va an'analariga sodiq bo'lib kamol topishsin.

O'zbekiston Prezidenti Sh.Mirziyoyev: “Oila biz uchun muqaddas. Muqaddasligi shuki, avvalambor, qaerda ishlashidan qat'iy nazar, kim bo'lishidan qat'iy nazar, agar oilada tarbiya, oilada muhit, oilada halollik, munosabat, tarbiyaga alohida e'tibor bermasa, hech qachon natija bo'lmaydi. Shuning uchun men farzandlarimning tarbiyasiga juda katta e'tibor beraman. Har bir farzandimga ham, nevaramga ham alohida o'zimning munosabatim bor. Har bir nevaramning alohida xarakterini bilaman, orzusini, istagini bilaman”¹ – deb fikrini bildirdi.

Davlatimiz oilalarni o'zining olib boradigan siyosati markazida olib qaraydi. Shu sababli imkoniyat doirasida moddiy va ma'naviy yordam berib, oilaviy tarbiyani maktab, jamoatchilik bilan uyg'unligini ta'minlashdan manfaatdordir. Oila va oilaviy tarbiya muammolari ichida ota-onalarning tarbiyachilik madaniyatini oshirish va ularga umumiy tarbiyaga oid bilim berish davrimizning dolzarb masalalaridan biridir.

Oilalarni pedagogika yutuqlari bilan tanishtirish ularning mustahkamligini ta'minlash vositalaridan biridir. Ikkinchi tomondan esa bu, o'z navbatida, bolalar tarbiyasida tegishli shakl va uslublarni takomillashtirish yo'llaridan biridir. Shuning uchun ham ota-onalarni, oilalarni tarbiyaga oid bilimlar bilan, tarbiya uslublari bilan qurollantirish nihoyatda zarur.

Tarbiya jarayonida ota-onalar va o'qituvchilarning bolalarni ijtimoiy foydali ishlarga tortish borasidagi mas'uliyati nihoyatda muhimdir. Tarbiyaga oid bilim berish muammosi faqat

¹ Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев ҳужжатли фильмда оиланинг ҳаётидаги ўрни ҳамда нима уни бахтли қилиши тўғрисидаги нутқидан. 2018 йил 24 июнь.

ota-onalarning ishi bo'lib qolmasdan, balki barchaning ishi, keng ma'noda davlat ahamiyatiga molik ishdir.

Respublikamiz qarorlarida ta'kidlanganidek, barcha tashkilotlar, mehnat jamoalari, umuman jamiyat axloqiy sog'lom, ma'naviy boy, mustahkam oilani vujudga keltirish to'g'risida, onalar haqidagi, mamlakatning kelajagi bo'lgan yoshlar haqidagi g'amxo'rliklarini kuchaytirmoqda. Ota-onalarning bolalar tarbiyasi haqidagi, ularni turmushga va mehnatga tayyorlash to'g'risidagi mas'uliyati oshirilmogda.

Aholi va ota-onalar o'rtasida ijtimoiy tarbiyaviy muhitni sog'lomlashtirish borasidagi ishlarni jonlantirish, takomillashtirish oila va maktab aloqasini mustahkamlovchi omildir. Maktabning ota-onalar jamoatchiligi bilan aloqa qilishida o'qituvchi va tarbiyachilarga yaqindan yordam beruvchi bo'g'in maktab ota-onalar qo'mitasidir.

Mazkur qo'mita qabul qilingan umumiy qoidalar asosida otaonalar jamoatchiligini maktab hayotiga, sinfdan va maktabdan tashqari tarbiyaviy ishlarga jalb qilishi lozim. Bolalarni tarbiyalash ota-onalarning muqaddas burchidir. Axloqan pok, ma'naviy dunyosi boy oila deganda, biz katta va kichiklarning o'zaro hurmati, bir-birlariga yordami, bir-birlariga izzat va hurmati tushuniladi. Demak, maktab mukammal tashkilot sifatida barcha tarbiyaviy ishlarni maqsadga muvofiq tashkil etishi lozim.

O'z o'qituvchilar jamoasini uyushtira olgan, jamoatchilikni bolalar tarbiyasiga yo'naltira olgan, ularning ota-onalarini yaxshi bilgan maktab ma'muriyatigina tarbiyaviy yutuqlarni qo'lga kiritadi. Bunday maktablar esa o'z atrofidagi zavod, fabrika, jamoa va davlat xo'jaliklari, otaliqqa olgan korxonalar bilan aloqani mustahkamlab, o'quvchilarning maktabdan tashqari bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etmoqdalar, qarovsiz, tarbiyasi og'ir bolalarni o'z nazoratlariga olmoqdalar. Bunday xayrli ishlarda ko'plab ota-onalar maktab bilan yaqindan aloqada bo'lib o'quvchilar tarbiyasi yuzasidan o'qituvchilar jamoasi bilan bamaslahat ish olib borishmogda.

Har bir o'quvchi-talabani yaxshi inson qilib tarbiyalashdan ustoz-murabbiy ham, ota-ona ham manfaatdor. Maqsad birligi ustoz-murabbiyni ota-onalar bilan bog'lab turadi. O'quvchi-talaba qanday xarakterga ega bo'lishidan qat'i nazar uning ota-onasi bilan doimiy aloqada bo'lib turish ustoz-murabbiyning vazifasiga kiradi.

Ustoz-murabbiyning ota-onalar orasidagi obro'si ko'pincha o'quvchi-talabaning fikri, mulohazalari asosida ham shakllanadi. Shuningdek, ustoz-murabbiyning ota-onalar to'g'risidagi fikri ham o'quvchi-talabaning suvrati va siyratidan olgan taassurotlariga asoslanadi. Ustoz-murabbiyning odobi jamoada ham, ota-onalarda ham noto'g'ri fikr, taassurot qoldirmasligini taqozo qiladi.

Har bir ota-ona mazkur ta'lim muassasasida olib boriladigan barcha tadbirlardan xabardor bo'lishi uchun ta'lim muassasalari bilan hamkorlikni kuchaytirishda quyidagi tavsiyalarni keltirish mumkin: – akademik litsey, kasb-hunar kolleji, institut va universitetlarda mafkuraviy tarbiya izchilligini ta'minlash zarur.

Mafkuraviy tarbiya yoshlar tarbiyasida ulug'vor maqsad va vazifalarni o'z oldiga qo'yadi. Shuning uchun bu sohadagi mas'ul xodimlar o'quvchi-talabalarni mafkuraviy tarbiyalash mazmuni va o'ziga xos jihatlari, mafkuraviy tarbiyaning uslub va vositalari, mafkuraviy tarbiyaning milliy va xorijiy tajribalari haqida tushunchalarga ega bo'lishlari lozim;

– professor-o'qituvchilar g'oyaviy-tarbiyaviy ishlarni kuchaytirish yo'llari, talaba-o'quvchilarning yoshiga mos ravishda milliy g'oyani singdirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari haqida chuqur bilimga ega bo'lishi talab etiladi.

G‘oyaviy tarbiyani yoshlar ongiga singdirishda, ularning ishonch va e‘tiqodiga aylantirishga yangicha uslub, yondashuv va texnologiyalarni qo‘llash muhim; – g‘oyaviy tarbiyani yoshlar ongiga singdirishda erkin mavzular tanlash va taqdimotini o‘tkazishga e‘tibor qaratish lozim.

Milliy g‘oyani targ‘ib etishda roliklar, videokliplar, ijtimoiy reklamalar, “Virtual sayohatlar”, “Multimedia” dasturlaridan foydalanish lozim;

– mamlakatimizning boy tarixiy-ma‘naviy merosidan, tarixiy obidalari, muzeylaridan foydalanishga ham e‘tibor qaratish kerak.

Fidoyi insonlar hayoti, dunyoning axborot maydonida bo‘layotgan o‘zgarishlar, OAV, internet ma‘lumotlari haqida to‘g‘ri tushunchalar shakllantirilishi o‘quvchi-talablarda to‘g‘ri xulosalar chiqara olish ko‘nikmalarini shakllantirishga zamin hozirlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ibraimov X., Quronov M. Umumiy pedagogika [Matn]. Darslik. T., "Sahhof", 2023, 416-bet.
2. Ibraimov X., Quronov M., Ibragimova F. Pedagogika tarixi va nazariyasi [Matn]. Darslik. - T., "Sahhof", 2023.392-bet.
3. Ота-она - мураббий [Матн] / Х.Ибраимов, М.Куронов, Ж.Фозилов, Ф.Зарипов; - Тошкент: Гафур Гулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи. 2024. - 220 б.